

Dissemination article

Science, its connection with technology, industry, and society in
VenezuelaLisbeth Manganiello¹ ,
Fernando Ruetter^{4*}

★ See affiliations page XXII

Recibido: diciembre, 2021

Aceptado: diciembre, 2021

* Autor para correspondencia: F. Ruetter. e-mail: fruetter@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6427577>

Un avance del presente trabajo fue enviado por F. Ruetter al V Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación realizado del 29 noviembre al 3 de diciembre de 2021, Caracas, Venezuela.

Summary

Advances in science and technology (S&T), in most cases, seek to solve latent problems that are associated with the basic needs of humanity. The way in which these findings can benefit the largest possible number of people goes hand in hand with the ability to transcend basic research on a small scale in laboratories, to produce them on a large scale, a task in which a network of diverse actors intervenes, fulfilling thus, a cycle where researchers, technologists, scientific-technological policies, entrepreneurs, economists and industrialists play a fundamental role. Effective government intervention is the essential lubricant for its complex gear. The study is focused on revealing the background of innovative entrepreneurship, the beginnings of the relationship with *Petróleos de Venezuela SA (PDVSA)*, advances in biomedicine, the role of S&T in times of pandemic and a model for researcher-business interaction. In addition, the causes for which these initiatives with scaling potential fail are mentioned. Finally, mention is made of the organism *Polo Ciencia Tecnológico*, recently created by the national executive, with the aim of articulating relations between public and private institutions.

Keywords: scientific research and development; scientific-technological entrepreneurship; innovative knowledge companies; science-industry connection; science and society.

Artículo de divulgación

La ciencia, su conexión con la tecnología, la industria y la sociedad en Venezuela

Resumen

Los avances de la ciencia y la tecnología (CyT), en la mayoría de los casos, buscan resolver problemas latentes que se encuentran asociados a las necesidades básicas de la humanidad. La manera como estos hallazgos pueden beneficiar al mayor número de personas posible va de la mano de la capacidad de trascender de la investigación básica a pequeña escala de laboratorios, a producirlos a gran escala, tarea en la cual interviene un entramado de diversos actores, cumpliéndose así, un ciclo donde investigadores, tecnólogos, políticas científico-tecnológicas, emprendedores, economistas e industriales juegan un rol fundamental. La intervención gubernamental efectiva es el lubricante esencial para su complejo engranaje. El estudio está centrado en dar conocer los antecedentes del emprendimiento innovador, los inicios de la relación con *Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)*, avances en biomedicina, papel de la CyT en tiempos de pandemia y un modelo para la interacción investigadores-empresas. Además, se mencionan las causas por las cuales fallan estas iniciativas con potencial de escalamiento. Finalmente, se hace mención al organismo *Polo Científico Tecnológico*, creado recientemente por el ejecutivo nacional, con la finalidad de articular las relaciones entre instituciones públicas y privadas.

Palabras clave: investigación científica y desarrollo; emprendimiento científico- tecnológico; empresas innovadoras del conocimiento; conexión ciencia-industria; ciencia y sociedad.

1. Introducción

Históricamente, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, la ciencia y la tecnología (CyT) han marcado la diferencia entre los distintos pueblos del planeta. Su aplicación y empoderamiento no sólo sirve para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que adicionalmente, aquellos países que la poseen tienen una mayor capacidad de generar riqueza, como consecuencia de las ventajas de la relación precio costos de producción en un espacio altamente eficiente debido a la tecnificación de los procesos.

El gran reto de la civilización del siglo XXI viene con la tecnología aplicada al componente social, en el cual el modelo de desarrollo va de acuerdo con los ideales más excelsos y puros del hombre sobre la humanidad y su entorno (el buen vivir). Se sueña con aquello que nos proporciona felicidad (paz, salud, vivienda, alimentos, trabajo no alienante, ocio, mayor conocimiento y cultura entre otros) para todos, incluyendo otros seres que no sean humanos (ciencia aplicada a la ecología).

La historia está marcada por procesos sociales emergentes con constantes transformaciones. Luego de la revolución industrial, hemos sido testigos de excepción de un proceso acelerado en la generación de conocimiento y el poder de transformación de la CyT a escala planetaria. El famoso filósofo griego, Heráclito, decía que el fundamento de todo está en el cambio incesante.

La CyT son herramientas muy poderosas y están en comunión con los valores que identifican al ser humano. No hay ninguna prueba de que el modelo darwinista que explica la evolución de las especies pueda ser aplicado a sociedades humanas, donde los valores de fraternidad, solidaridad y amor son contrarios a los de la fría y simplista lucha por la supervivencia. El filósofo empirista *David Hume* escribió sobre la benevolencia natural de los seres humanos, además, pocos conocen que Charles Darwin atribuyó a nuestra especie un instinto de simpatía [1].

Por otro lado, la aparición del SARS CoV2 o COVID-19 en todo el planeta se ha convertido en el principal problema que enfrenta la humanidad en los últimos años, trastocando la aparente “normalidad” a la que nos hemos acostumbrado

en las últimas décadas. Una nueva realidad que ha comenzado a desnudar, profundizando las carencias y desigualdades de las diferentes divisiones geográficas que componen el mundo, generando así una discusión profunda y autoreflexión de los diferentes paradigmas y realidades impuestos por los modelos políticos-ideológicos dominantes.

La discusión permea todos los ámbitos y sectores que integran los países, por supuesto la CyT no escapa de ella. En particular en estos momentos de crisis sanitaria comienza su proceso de posicionamiento y valorización, así como su impacto en la toma de decisiones en cuanto a la aplicación de políticas públicas en materia de salud en aras de atender eficientemente la pandemia.

Bajo las actuales circunstancias unidas a un proceso sistemático de ataques y bloqueo asfixiante a la economía del país han venido a decantar viejas y recurrentes discusiones, debates y puntos de vistas sobre nuestro modelo de CyT acerca de su potencial impacto en la resolución de problemas país.

Algunos temas de discusión sobre el desarrollo e implementación de un modelo endógeno capaz de satisfacer nuestra realidad país son: Establecer estrategias exitosas para la divulgación y apropiación del conocimiento generado en nuestros centros de investigación; articular las investigaciones realizadas con la problemática nacional; vincular el sector productivo público y privado para la generación de ciclos exitosos que completen los procesos de innovación en productos tangibles desde la investigación básica; priorizar y fortalecer áreas de investigación tradicionales e impulsar áreas emergentes; insertar la CyT como una fuerza motriz fundamental para promover el crecimiento del sector industrial, incorporando un valor agregado en la cadena productiva.

1.1. La clave es encontrar la conexión

La pregunta que surge dentro de un esquema revolucionario y científico es cómo conectar la investigación (ciencia) con los sectores productivos (industria) de forma eficaz y eficiente de manera de que produzcan bienes que mejoren la calidad de vida, aumenten la productividad, desarrollen la tecnología y su aplicabilidad para resolver los grandes problemas sociales. Todo lo anterior es

compatible con la idea de percibir la investigación como el goce de conocer y encontrar la satisfacción al descubrir nuevos conocimientos, mecanismos, métodos novedosos, entender fenómenos, proponer modelos y además, el orgullo de ser protagonista, de alguna manera, de un hito relevante en la historia de la humanidad (el yo o ego inherente al individuo).

Hay dos vertientes perfectamente válidas para el desarrollo de programas de investigación científica que permitan el vínculo social; una se orienta a que el Estado en conformidad con la sociedad decide financiar investigaciones para resolver los principales problemas que afectan a las comunidades y la otra involucra al grupo de investigación que descubre un producto, un proceso más eficiente, un nuevo principio, etc. y lo da a conocer para que se aplique a escala industrial a fin de contribuir al avance tecnológico con miras a favorecer al mayor número de habitantes posible.

La meta de la presente contribución es exhortar a todos los actores responsables de la generación y gestión del conocimiento a trabajar de manera coordinada en proyectos de emprendimiento científico, que involucren avances tecnológicos innovadores, articulados con el sector empresarial y con capacidad de escalamiento a nivel industrial en pro del desarrollo del país y que a su vez den respuesta a las necesidades más imperantes de la población.

2. Dificultades en la relación academia-industria

A pesar de que se cree que está claro que el desarrollo de la CyT debe ser auspiciada por el Estado, no obstante, su aplicación a la solución de los principales problemas sociales no está implementada eficientemente. Como se dice coloquialmente, *lo importante no es lo que se tiene y lo que se sabe, sino lo que se hace con lo que se tiene y con lo que se sabe*. La conexión entre la ciencia y la comunidad a nivel práctico se hace muy difícil, porque faltan una serie de pasos o etapas desde que un descubrimiento novedoso o la solución de un problema se logran, hasta su aplicación tecnológica a través de un desarrollo industrial con vinculación social y comercial. Esta cadena es fundamental para lograr una verdadera independencia económica y

salir del colonialismo de los avances alcanzados por el conocimiento foráneo.

En este sentido, algunas aristas deben ser atendidas para generar un ciclo virtuoso entre la investigación y las necesidades de las industrias nacional, esto pasa por sincerar la falta de sincronía entre las ofertas de investigación de nuestro sistema de CyT y la ausencia de demandas del sector industrial, debido a la baja cultura innovativa del sector. Es importante señalar que el proceso intensivo de industrialización del país en la década de los 70 fue inducido en la época por un falso paradigma “de sustitución de importaciones”, en la cual se crearon grandes parques industriales, en muchos casos con capacidades sobredimensionadas u ociosas. Un porcentaje elevado de estas empresas eran maquiladoras de materia prima, con tecnologías importadas, bajo la modalidad de empresas llave en mano, donde los procesos de mantenimiento están supeditados y monopolizados por los proveedores de la tecnología, donde no hubo un proceso de transferencia de la tecnología sino más bien una profundización de la dependencia tecnológica foránea incluyendo nuestras industrias básicas del sector público.

Una gran parte de este sector no posee espacios, ni laboratorios dedicados a las actividades I+D+i. Desde la institucionalización de la actividad científica en el país siempre ha adolecido de algunos eslabones para completar estos ciclos.

Otra de las dificultades que enfrenta los científicos es la dilución de sus capacidades al intentar llevar un conjunto de actividades ajenas a su proceso de creación, convirtiéndose en un *utility (todero)* de la ciencia; investigación, docencia, tecnología, estudios de factibilidad económica, prospección tecnológica, búsqueda de financiamiento, publicista al mismo tiempo. Es necesario activar los engranajes útiles entre la producción científica, el desarrollo de tecnología, la inversión en infraestructuras para generar la incubación de procesos de emprendimiento e innovación de alta significación técnico científico para impulsar una industria tecnificada junto a los mecanismos de comercialización.

Uno de nuestros mayores dramas son los procesos cíclicos de inestabilidad política y económica a los que está sometido el país como consecuencia de la vulnerabilidad de nuestra economía cuasi mono

dependiente de un “comodity” sujeto a las fluctuaciones inciertas del precio del petróleo inducido por la volatilidad de la geopolítica internacional. Esto en combinación de una serie de políticas injerencista en contra del país por factores externos e internos impulsados por el control de nuestros abundantes recursos naturales (petróleo, gas, metales preciosos, agua, biodiversidad, etc.). Dicha condición atenta con la continuidad de planes nacionales.

Adicionalmente, la ausencia de planes y políticas públicas de mediano a largo aliento, que pueda conseguir la consolidación y avance en sectores estratégicos del país. Asimismo, la falta de seguimiento a los grandes programas nacionales de alto impacto ha limitado la consolidación de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) y su impacto en la sociedad.

Todos estos factores han dificultado una interacción bi-direccional efectiva entre la ciencia y la industria.

¿Qué hacer con todo el conocimiento y la experiencia de nuestros profesionales y especialistas en Venezuela para lograr el desarrollo de una sociedad más justa y humana?

El ámbito educativo es por excelencia un pilar fundamental en el desarrollo de una nación, su atención por parte del Estado es intransferible. Además, se presenta como una oportunidad de escalamiento con miras a la aplicación inmediata fuera y dentro de las fronteras del país, es especial para los estudiantes hispanoparlantes de diferentes latitudes, mediante la generación de instrumentos para la enseñanza de primaria y bachillerato en áreas como: biología, química, física, matemática, etc. y también, por supuesto, para la educación universitaria y técnica.

Por su parte, el estado ha hecho inversiones e impulsado programas importantes en el tema de formación de talento humano (becas Fundayacucho, Conicit, misión ciencia), no obstante, ha tenido fallas en la capacidad de ofrecer planes efectivos, estímulos para mantener ese personal valioso y explotar su potencial en actividades de CyT en el territorio. Además de ser fundamental para impulsar cualquier transformación en el país, esto ha quedado evidenciado en estos momentos de crisis económica y pandemia, la necesidad de contar con especialistas en temas de salud.

La investigación en nuestro país se realiza principalmente en las universidades y centros de investigación. Aunque esta actividad crea un personal con experiencia y capacidad asesora (por cierto, poco utilizada por el Estado), sus productos y resultados en su gran mayoría quedan engavetados porque faltan al menos dos etapas que se nombran a continuación:

- La ausencia de una interfaz efectiva con la capacidad de identificar productos y procesos potencialmente escalables y su promoción hacia la industria, esto requiere la formación de grupo de tecnólogos (expertos, ingenieros y técnicos), economistas y políticos asociados a los centros de investigación que evalúen la factibilidad económica para escalar los productos a nivel industrial y, además, visualicen su valor estratégico en el mercado nacional e internacional.
- La creación de un fondo para inversión destinado a la creación de industrias estratégicas de interés social para corporaciones bien sea del Estado, del sector privado, de las asociaciones mixtas, comunidades organizadas (cooperativas), etc. La inversión se debería realizar una vez que la tecnología desarrollada se pruebe a nivel piloto y califique previamente con un estudio económico para alcanzar su industrialización y comercialización.

2.1. Áreas de interés

En Venezuela existe una gran variedad de sectores en los cuales existe la necesidad de ir desde la investigación básica hasta el producto industrializado. Los insumos requeridos son demandados por la industria petrolera, minera, metalurgia, sector salud (instrumentos médicos), la agricultura, metal-mecánica, alimentación (preparaciones de alto valor nutritivo), la biomedicina (pruebas diagnósticos), software de informática, fórmulas farmacéuticas de origen natural o sintético, nuevos materiales para construcción, electrónica, robótica, nanotecnología, descontaminación ambiental, etc.

3. La experiencia en el emprendimiento nacional

Un resumen histórico de las experiencias ocurridas en Venezuela sobre el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento está muy bien descrito en el trabajo de Martínez Cabrero [2]. Su obra es una muestra representativa de la conexión que existió entre ciencia y sociedad en el país.

El autor sintetiza los aspectos más relevantes que deben tenerse presente al momento de iniciar un emprendimiento en ciencia y tecnología: *Estrategia; organización; recursos; equipo de trabajo; apoyo gerencial; mercado; cultura de organización y alianzas.*

3.1. Ejemplos de emprendimientos científicos-tecnológicos realizados anteriormente por investigadores venezolanos

Martínez Cabrero [2] también enumera una serie de científicos que en el pasado han realizado investigaciones con aplicaciones a ingeniería electrónica y eléctrica de las cuales, en algunos casos, surgieron emprendimientos.

1. En 1971, *Roberto Callarotti*, de la Fundación Instituto de Ingeniería (FII) del IVIC, lleva a cabo investigaciones en ingeniería electrónica, destacándose en el diseño de modelos para diferentes dispositivos electrónicos: interruptores amorfos, interruptores bi-direccionales de silicio, micro líneas, celdas solares, y medidas inductivas en muestras metálicas de diferentes geometrías (cilindros, conchas cilíndricas y esferas).
2. *Ricardo Suárez-Gartner* realizó diseños de microcircuitos impresos para centrales telefónicas en el *Laboratorio de Ingeniería Eléctrica del IVIC*; además en colaboración con sus colegas trabajó en un sistema telemétrico de adquisición de datos para una red sismológica. En compañía *Oscar Chang* y *Vladimir Adams* desarrollaron circuitos lógicos programables dinámicamente (patentado en los EE.UU. y asignado al IVIC bajo el número, US4292548A, publicada en 1982 [3]). En 1980, después de haber trabajado por varios años en el

IVIC, funda la empresa *EYT Electrónica y Telecomunicaciones C.A.*

3. *Pierre E. Schmidt* en el *Laboratorio de Ingeniería Eléctrica*, junto con *Mukunda Das* (*Pennsylvania State University*), diseñaron dispositivos MOS-FET, los cuales también fueron reconocidos con la patente US4191963A [4] asignada al IVIC.
4. Desde el año de 1977, *Mario Vecchi* del *Centro de Física* en el *Laboratorio de Semiconductores* realizó investigaciones en dispositivos ITSC (integrated tandem solar cells) hechos con homojunturas semiconductoras p/n, materiales semiconductores (Radiative recombination measurements in p-type CuInS_2), fotoluminiscencia. Vecchi en 1984, después de dejar el IVIC, ejerce como jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Metropolitana al tiempo que trabaja en su empresa Xynertek. En este emprendimiento diseñó y fabricó la primera microcomputadora comercial cuya tarjeta maestra del CPU y el firmware para el control de las operaciones del microcomputador, o sea, el desarrollo del BIOS de la máquina, fueron hechos en Venezuela.
5. *Maplatex, C.A.* (Manufacturas plásticas y telefónicas) fundada en 1973 por *Hernán Pérez Belisario*, con la finalidad de producir productos electromecánicos y electrónicos (entre ellos, materiales de planta externa, contadores de electricidad, aparatos telefónicos, centrales telefónicas, equipos de transmisión e interfaces para centrales electromecánicas).
6. En 1974, *Cantv* adquirió el 45 % de las acciones de Maplatex. Un emprendimiento fundado en 1978 por el profesor estadounidense de ingeniería *William Kimberly* (*Avtek Electrónica C.A.*) para producir productos de calidad para la protección eléctrica; le siguen *MCM Electrónica SRL*, fundada en 1976, la cual desaparece en 1977 para dar origen a *Microtel Electrónica S.A.* (fundada en julio de 1977)
7. Cuatro jóvenes egresados de la USB, *Martín Echevarría*, ingeniero en computación y los ingenieros electrónicos *José Miguel Canudas*, *Vicente González* y *Argenis Gómez* fundaron en 1985 la empresa *Generación de Tecnología*

(*GENTE C. A.*) que desarrolla, diseña, fabrica y comercializa dispositivos electrónicos de supervisión, protección y control de sistemas eléctricos en media y baja tensión. Esta empresa recibió el premio a la excelencia de Venezuela competitiva 1994 – 2002.

- Las universidades también se hacen presente como es el caso del *Departamento de Física de la Facultad de Ciencias*, de la *Universidad Central de Venezuela (UCV)*, bajo la dirección del profesor *Pedro Bautista*, y el trabajo del estudiante *Elzer Benaim*, sobre las primeras microcomputadoras en el país, cuyos detalles fueron presentados en su trabajo de tesis titulado “*Microcomputadora y equipo de adquisición de datos para resonancia paramagnética electrónica*”.
- En el *Departamento de Física* de la *Facultad de Ciencias* de la *Universidad de los Andes (ULA)*, también se realizó investigación en la física de semiconductores, trabajo liderado por *Jesús González* y *Syed M. Wasim*, y, en 1978, en la *Universidad de Oriente*, el profesor *Punjabi Amar Singh* fundó el *Laboratorio de Dispositivos Semiconductores*.

El autor concluye proponiendo que en los países en vías de desarrollo se requiere con urgencia una mayor comprensión acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad para que estas actividades adquieran la relevancia que otras naciones le dan en la definición de políticas empresariales y nacionales para mejorar su funcionamiento y producir mejores resultados económicos y sociales.

3.2. Otros emprendimientos en CyT

Entre otras patentes adjudicadas al IVIC destacan: ES301038A1 [5], publicada en septiembre de 1964; US4365461A [6], publicada en diciembre de 1982 y US4572121A [7], publicada en febrero de 1986.

Las universidades venezolanas también han tenido experiencias en el desarrollo de tecnología aplicada, lo cual es evidenciado por seis patentes adjudicadas a la *Universidad Central de Venezuela* y cinco a la *Universidad Simón Bolívar*.

Pero hay que indicar que la mayoría de las patentes asignadas a instituciones del país son a

Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales, donde resalta *Intevep*.

4. Memorias de la relación IVIC-Industria de hidrocarburos

4.1. Historial

La relación del IVIC con la empresa de hidrocarburos nacional es de larga data. En 1973 se formalizó la creación de la Fundación para la Investigación de Hidrocarburos y Petroquímica (*Fundación INVEPET*), la misma que dio paso en 1976, al Instituto Venezolano de Petróleo (*Intevep*), el cual inicia los primeros proyectos de investigación y desarrollo definidos como prioritarios, incorporando a 75 profesionales procedentes del IVIC, con el fin de conformar el personal científico, técnico, administrativo y obrero de planta de la filial de I+D+i de Petróleos de Venezuela S.A. (*PDVSA*), brazo tecnológico de la corporación en las áreas de refinación, exploración y producción.

Entre los años 1995 y 1999, Intevep inicia nuevos proyectos de apoyo a la industria petrolera venezolana. Igualmente, afianzando sus relaciones con el sector de ciencia y tecnología, a través de convenios para el desarrollo de trabajos conjuntos con el IVIC y otras instituciones.

4.2. Convenio marco IVIC-PDVSA-Intevep (2005-2007)

En 2005 se formalizó la relación bajo el convenio marco IVIC-PDVSA-Intevep, con una propuesta de dos años (2005-2007) [8]. El convenio permitió establecer mecanismos de intercambio en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), plasmado en doce anteproyectos, evaluados por el comité técnico bilateral, de los cuales fueron aprobados cuatro y llevados a término únicamente tres. Las responsabilidades se centraron en: asesorías en áreas altamente especializadas, servicios técnicos, acceso a equipos y material específico, formación y capacitación de talento humano, orientados exploración y producción, refinación e industrialización, informática, petroquímica, procesamiento e industrialización de gas, mejoramiento y producción de combustibles limpios,

modelaje y desarrollo de sistemas catalíticos, caracterización de catalizadores, ecología y tratamiento de suelos, tecnología nuclear y radiofísica sanitaria, microscopía electrónica, síntesis y caracterización de nuevos materiales. Adicionalmente, se concretaron acuerdos de apoyo y cooperación en la gestión de servicios comunitarios. Pero no hubo avances, sino hasta la segunda mitad del 2007, cuando se determinó que no había un enlace activo de parte del IVIC.

4.3. Convenio marco IVIC-PDVSA-Intevep (2009-2012)

Esta nueva etapa, comenzó a finales del año 2007, cuando se designa a la ingeniero *Yvonne Cabrera*, quien propuso y convocó acercamientos entre los investigadores del IVIC y el Intevep, interesados en activar la interacción científico-tecnológica entre ambas instituciones; dando paso en el año 2009 a la formalización de un nuevo convenio [9], donde se consideraron todas las barreras técnicas, de forma o de fondo que provocaron la inactividad o poco interés en el convenio anterior.

Mesas de trabajo. Las potencialidades del IVIC fueron identificadas en mesas de trabajo institucionales. Posterior a su evaluación fueron determinadas las áreas de interés para PDVSA-Intevep [10]. El evento dio como resultado la aprobación de once proyectos por parte del comité técnico bilateral, cuyos productos obtenidos fueron entregados al cierre de este convenio en el año 2012 por parte del IVIC al Intevep.

Dichos proyectos se enfocaron en el fortalecimiento del desarrollo endógeno, mejoramiento y transporte de CP/XP, gasificación de coque y producción de agrocoque, captura y usos de CO₂, disposición de coque y azufre, operaciones ambientalmente sustentables, desulfuración de gasolinas, apoyo a la petroquímica, valorización del gas natural, formación de talento humano, continuidad operativa, mejoras de procesos de integración energética latinoamericana, valorización de corrientes de refinería, mejoramiento de combustibles, liberación de crudos livianos y medianos, calidad de lubricantes y combustibles, desarrollo de empresas de *propiedad social*, recuperación de bases

lubricantes a partir de los aceites lubricantes usados y mejoramiento del asfalto a partir de neumáticos fuera de uso.

Aspectos de interés. Cabe destacar, que en este nuevo esquema de trabajo se establecieron las figuras del *Comité técnico* y *Comité coordinador*, articulados con el punto focal de cada institución, cuya dinámica se experimentó en forma fluida, efectuando visitas de seguimiento y apoyo a los sitios donde se desarrollaron los proyectos, además de verificar la pertinencia y nivel de autorización, a fin de establecer las obligaciones y responsabilidades de las partes, puntualmente; así como también, para solicitar a los representantes técnicos resultados parciales o totales del avance de cada proyecto.

Beneficios. Se reactivó el pago de subvenciones a través de viáticos o de becas para estudiantes del IVIC, la entrega de financiamientos por parte de PDVSA-Intevep para la adquisición de insumos de laboratorio, equipos, materiales de oficinas, traslados, equipos en comodato, pago de servicios prestados, entre otros.

4.4. Convenio Marco (2012 – 2016)

En 2012 es firmado el *Convenio Marco el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, PDVSA y sus filiales y empresas mixtas (2012 – 2016)*.

El objetivo de cada proyecto suscrito bajo los términos del convenio se centra en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población a corto, mediano y largo plazo. Incluyendo: Impacto potencial de los resultados, la participación local, la formación de cuadros científicos-tecnológicos y la formación de redes/colectivos de investigación e innovación [11, 12].

Principales actividades. Promover la investigación científica, tecnológica y la formación de talento humano, a fin de impulsar las oportunidades y retos del desarrollo energético nacional, su articulación con la industria nacional de hidrocarburos y actividades conexas, así como el establecimiento de tecnologías propias, orientadas al desarrollo,

comercialización de soluciones tecnológicas y de innovación del sector de proveedores reales o potenciales de la industria petrolera y sustitución de importaciones.

Utilidad. Transferencia, uso y aplicación de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo; implementación periódica de mecanismos de divulgación y difusión, tales como: foros, eventos, talleres y cátedras de manera de articular actores y capacidades para la conformación de redes sustentables de investigación e innovación; promocionar estudios y ejercicios de prospectiva e inteligencia tecnológica de respuesta a corto plazo.

4.5. Reflexiones

En relación al *Convenio marco IVIC-PDVSA-Intevep (2009-2012)*, el seguimiento y control de los avances fue cuesta arriba, hubo que librar un sin número de dificultades: procedimientos burocráticos que se modifican con frecuencia, dificultades de comunicación producto de la alta rotación de encargados técnicos, responsables ejecutivos y/o de cambios de presidencia del Intevep.

En términos generales, los problemas que limitan las relaciones de la ciencia con la industria podrían deberse al marco institucional y cultural de la comunidad científica. Algunos aspectos importantes y correlacionados son: la necesidad de una estructura administrativa para otorgar incentivos a los investigadores del sector público; la labor de publicar los resultados versus el secretismo empresarial. La falta de una visión emprendedora en combinación con la tradición de producir nuevos avances en determinadas áreas del saber; el marco organizacional de las actividades de la transferencia de conocimientos; y valoración de la cooperación de los académicos con la industria [13, 14].

5. Investigaciones recientes destacadas en el IVIC

En el área de biomedicina en el IVIC se cuenta con producción científica que pueden generar una gran variedad de productos, claro está, con un estudio tecnológico previo y su correspondiente

análisis de factibilidad; Sus hallazgos pueden ser el punto de partida de múltiples industrias como el desarrollo de un kit para el diagnóstico del mal de chagas y de leishmaniosis visceral, antígenos de enfermedades infectocontagiosas y/o transmisibles, tales como: malaria, toxoplasmosis (parasitarias); HIV, fiebre del dengue, fiebre hemorrágica, diarreas por rotavirus (virales), tuberculosis, sífilis, ántrax, estreptococos [15]; además de estuches comerciales para las hepatitis B y C y recientemente los productos anti-Covid (Prensa Fonacit, Publicado el 27/04/2013). Lo expuesto es tan solo una muestra, pero existen otras disciplinas en biomedicina (células madres), química, física, matemáticas, antropología, nuevos materiales ingeniería entre otras, que también tienen mucho que aportar.

5.1. Investigaciones con potencial de escalamiento

En aras de llevar de los resultados obtenidos en el laboratorio a una escala industrial se tiene, por ejemplo, la instalación una planta de producción de biomateriales (hidroxiapatita) y de plantas pilotos para producción de sustancias de uso en la industria petrolera derivadas de subproductos de la industria agrícola (furfural), generación de almidones modificados como agente gelificante sustituto del agar-agar para el cultivo y crecimiento de microorganismos. Pruebas rápidas para la detección de metabolitos secundarios en orina, debido al consumo de estupefacientes. Producción de biofertilizantes y bioinsumos, todos ellos están paralizados a pesar de ser económicamente rentables y aumentarían la soberanía nacional.

La creación de proyectos de producción de materiales debe acelerarse, principalmente para elaborar productos estratégicos nanoestructurados y de gran valor agregado. En el caso de Venezuela, donde se ha aplicado un bloqueo en productos fundamentales para la refinación (catalizadores), urge tomar las riendas al respecto para aliviar los serios problemas para producir gasolina, por lo tanto, es importante facilitar el establecimiento de pequeñas, medianas y grandes industrias dedicadas a la manufactura de insumos nacionales de alta valoración (ahorro de dólares). La eficiencia de este programa de desarrollo es fundamental, pues muchos productos

tecnológicos importados se pueden producir en el país; pero no es así, porque es bien conocido el pago de comisiones a las personalidades que firman la aprobación de los presupuestos para la compra de insumos en el exterior, favoreciendo el comercio de importación. Por ejemplo, aquí existe la experiencia en la producción de surfactantes para la industria petrolera; sin embargo, en muchos casos se prefiere importarlos.

6. La ciencia y la tecnología en tiempos de crisis económica y sanitaria

Como consecuencia del modelo rentista y en el contexto de la crisis inducida por factores políticos y la aparición de la pandemia, en un papel de trabajo de Briceño [16] se señalan las palabras del célebre físico alemán Albert Einstein, a continuación se citan textual:

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias”.

El pensamiento de Einstein comunica en medio del caos y la incertidumbre sobrevenida por la situación de emergencia sanitaria a escala mundial, producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, una manera esperanzadora de actuar ante los tiempos de crisis. Existen varios sectores que han cobrado una notable reivindicación, valorización e importancia en el manejo de la contención de esta enfermedad, el sector médico y el sector de CyT. Mostrando su papel de liderazgo, solidaridad y credibilidad ante la opinión pública acerca del impacto que pueden aportar en la erradicación del virus. Sectores en los cuales se han cifrado las esperanzas de los pueblos para volver a un nuevo estado de “normalidad” post-pandemia en el menor tiempo posible, principalmente en materia de salud.

A nivel nacional se requiere del esfuerzo de toda la colectividad, en particular del sector salud y

el de la CyT para poder superar la crisis con el menor costo social posible. La necesidad ha dado pie a las innovaciones y las ideas estructuradas, las cuales comienzan a moldearse a pasos acelerados para dar soluciones pragmáticas a los problemas existentes. De esta forma, se producen los cambios que dan valor agregado a la población, mejorando sus condiciones presentes y perfilando su futuro.

El SNCTI del país se posiciona como un organismo capaz de convertirse en una fuerza motriz fundamental, un elemento dinamizador y de transformación de la realidad actual. La evaluación en caliente desde una mirada prospectiva post-pandemia es necesaria para la puesta a punto de estrategias novedosas en el corto, mediano y largo plazo. Abordar dicho análisis pasa por revisar las etapas transitadas, identificar las debilidades del SNCTI y sus posibles oportunidades de cara a la situación existente, junto al aprendizaje acelerado durante los momentos de crisis económica y sanitaria. El estudio de los aspectos mencionados cierra ciclos viciosos de discusión que han servido de elementos distractores y poco constructivos en cuanto al tema central, el cual es su consolidación.

En este punto resaltan las recomendaciones para la discusión colectiva por parte de todas las instituciones que conforman SNCTI, organización coordinada por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (Mincyt), a fin de afrontar los nuevos retos que se imponen en el país que recoge Briceño [16].

6.1. Cadena de valorización del conocimiento

Completar de manera eficiente los ciclos en la cadena de valorización del conocimiento, desde la investigación básica, la generación de conocimientos, la innovación, el cómo llevar ese desarrollo a un producto tangible capaz de resolver una necesidad determinada de la población constituye un aspecto no resuelto en el sistema de CyT. La situación se vuelve más difícil en tiempos de crisis, donde los innovadores, tecnólogos o científicos se plantean nuevos retos para hacerle frente a la realidad circundante y son obligados a recorrer ese único camino administrativo existente para alcanzar el escalamiento de algún prototipo o innovación

científica de manera expés. Esta peregrinación se convierte en un camino tortuoso llamado en los procesos de innovación y desarrollo (I+D) *el Valle de la muerte*, donde muchas de las investigaciones e innovaciones perecen lamentablemente en ese transitar, sin llegar a ver materializado el objetivo planteado.

Urge una actualización de los mecanismos existentes para lograr un proceso eficiente en la valorización del conocimiento y romper con la paradoja de señalar al investigador, tecnólogo o innovador de no vincular sus investigaciones, descubrimientos o innovaciones con las soluciones que se aspiran alcanzar para el país. Ante la falta de estímulos y de una estructura que facilite las etapas evolutivas de los procesos de I+D para completar el ciclo productivo, el investigador se vuelve reacio a iniciar un trayecto lleno de obstáculos burocráticos y opta por el pragmatismo de publicar sus hallazgos o descubrimientos (fortaleciendo la cultura del paper y el cientificismo). De igual manera ocurre con el innovador o tecnólogo a la hora de iniciar un nuevo proyecto.

En fin, la realidad es que debe construirse una interfaz para estimular la cultura de la invención, lo cual pasa por romper con la ingenuidad que el conocimiento generado en nuestros centros de investigación debe ser de acceso libre y universal. Esta decisión atenta con la protección de sectores estratégicos del país altamente demandantes de tecnologías como lo son las empresas básicas del país y en consecuencia con nuestra soberanía.

6.2. Un ejemplo de emprendimiento científico cristalizado durante la pandemia

El *aceite ozonizado* es básicamente un aceite vegetal sometido a un proceso de ozonólisis que conduce a su oxidación. Los productos resultantes poseen diferentes grados de oxidación de acuerdo a la técnica que se les aplique y pueden ser empleados como antibacteriales, fungicidas y antivirales. El proyecto desarrollado en el Laboratorio de plasma Química y Nanotecnología del Centro de Química del IVIC constituye un ejemplo reciente de emprendimiento científico- tecnológico acompañado

y financiado por el Mincyt, junto a la empresa privada.

Figura 1: Aceite ozonizado

Fuente: <https://www.mincyt.gob.ve/>

La Figura 1 muestra las presentaciones del aceite ozonizado. Una formulación tiene un grado de oxidación bajo y puede ser usado para afecciones en la piel; particularmente en psoriasis, dermatitis, irritación de piel. Otra con un grado mayor de oxidación se pueden tratar afecciones como la micosis (hongos), además posee un efecto cicatrizante sobre las quemaduras que puede ser empleado en aquellas personas que padecen de pie diabético. Recientemente, surgió otra composición terapéutica para el tratamiento de lepidopterismo, afección producida por contacto con las zetas que libera la mariposa conocida como palometa peluda (*Hylesia metabulus*), el cual es un problema de salud pública en la región de oriente debido a la proliferación sin control de la especie en ciertos periodos del año.

La producción a gran escala se logró gracias a la alianza estratégica con la compañía *Phoenix Ozono*, la cual se dedica a la manufactura de equipos de generación de ozono para el área industrial y médica. Con la asesoría de los técnicos del IVIC y los ingenieros de la empresa se ha diseñado e implementado una planta semindustrial para la elaboración del producto, con una capacidad cercana a los mil litros por mes.

Los aceites ozonizados son básicamente una materia prima destinada al desarrollo de nuevas fórmulas, tanto en el área médica y cosmetológica como para su aplicación como biocida orgánico no tóxico para el tratamiento de virus, hongos y bacterias en cultivos agroecológicos y piscicultura.

7. Modelo de actividad para facilitar la interacción academia - investigadores - empresa

A continuación, se dan algunas pautas tomadas de la propuesta de Manganiello y Nazar [17] en relación a la realización de eventos (ferias tecnológicas de innovación y emprendimientos), donde tomen parte las empresas y los investigadores con el objetivo fundamental de apoyarse mutuamente, para resolver las necesidades de la industria y la academia. Todo esto basado en el desarrollo de la investigación y la educación; tomando en cuenta que se deben proveer los mecanismos apropiados para el intercambio y la colaboración técnica y entre el sector empresarial e instituciones de investigación científica (universidades, institutos, centros entre otros).

7.1. ¿Qué podría lograrse con eventos de esa naturaleza?

- Los investigadores pueden mostrar los resultados o productos de sus investigaciones.
- Ofrecer los beneficios que son capaces de proporcionar las universidades, institutos, centros y laboratorios de investigación a las empresas e industrias.
- Proponer soluciones a las diferentes problemáticas presentes en los procesos industriales, según sea el caso que amerite.
- Oportunidad por parte de la empresa de influir en la Investigación que se encuentre en desarrollo mediante evaluaciones técnicas de los problemas que se les presentan en los diferentes campos.

7.2. ¿Qué resultados se esperarían?

Se tendría una comunicación abierta que permita los contactos para:

- Establecer con facilidad el acceso a los estudiantes para la realización de pasantías y tesis de pre y postgrado en función de resolver una problemática planteada por el sector empresarial.

- Contactar los investigadores que estén disponibles para brindar sus conocimientos, experiencia y experticia técnica, así como también desarrollar y liderar proyectos que requieran una resolución de situaciones más complejas (pasantía profesional).
- Solicitar el servicio de análisis de muestras en centros y laboratorios de Investigación.
- Gestionar el diseño de cursos que sean requeridos por el personal de la empresa.

7.3. Beneficios para la industria

- Soluciones con mínima inversión *out-sourcing* de tecnología.
- Proporcionar personal y soluciones a los procesos industriales con presupuestos competitivos respecto al mercado.
- Personal con altos estándares de conocimiento, experiencia y experticia en las diferentes áreas de investigación.

7.4. Beneficios para los investigadores

- Conocimiento real de los problemas actuales en la industria.
- Propiciar que los estudiantes se familiaricen con las necesidades industriales, mediante implementación de un programa de prácticas/pasantías en la industria local y nacional como un elemento complementario a su formación.

El resultado de la interacción entre ambos sectores es de mayor excelencia en la generación de conocimientos, además es beneficioso tanto para las empresas como para los investigadores de las diferentes instituciones, su afiliación es un ejemplo de una relación constructiva que estimula la evolución de ambos segmentos de la sociedad.

7.5. ¿Qué aporta organizar un encuentro entre los investigadores y el sector empresarial?

- Visión general del trabajo que están realizando las instituciones y las novedades sobre los últimos avances y resultados de la investigación, la Figura 2 recrea un ambiente de esta naturaleza.

- Una manera de garantizar el éxito del evento es organizar pequeñas sesiones centradas y organizadas por áreas de investigación como se muestra en la Figura 3, donde los estudiantes, investigadores y empresarios pueden interactuar bajo la modalidad de talleres para discutir áreas de investigación en profundidad.
- Las demostraciones de productos es una estrategia muy efectiva que le permite a los industriales valorar la magnitud de los proyectos de investigación en desarrollo (software, hardware y prototipos, entre otros), las Figuras 4 y 5 son ejemplos de exhibiciones de este tipo.
- Las reuniones personalizadas es decir uno-a-uno entre el empresario y el investigador facilita un intercambio de conocimientos y tecnología que permite profundizar en el tema y favorece la continuidad a la relación. La Figura 6 muestra al investigador dando detalles sobre su área de conocimiento.
- Los investigadores y el sector empresarial pueden ser una poderosa alianza que contribuya de manera significativa en el desarrollo industrial de la nación, ambos son como piezas de un rompecabezas que se necesitan para poder mantener el aparato productivo en constante crecimiento.

Figura 2: Panorama de un encuentro académico-empresarial

8. Perspectivas

Existe una burocracia a nivel de instituciones del Estado que impide que todos los esfuerzos para lograr un desarrollo del sector productivo (privado y público) en conjunto con la innovación científica y tecnológica se logren en un tiempo compatible con la competencia internacional.

Figura 3: Modalidad de reuniones en pequeños grupos

Figura 4: Demostración de un desarrollo de software

Figura 5: Manejo de un prototipo

La revisión de las normativas es fundamental para que un presupuesto asignado a un proyecto se pueda ejecutar antes de que se produzca una devaluación. El acoplamiento de la política internacional del Estado con la investigación científico-tecnológica es de vital importancia para desarrollar nuevos rubros de exportación, mejorar la creación de

Figura 6: Comunicación entre el investigador y el empresario, a través de una presentación

empleo productivo de bienes y alcanzar una mayor riqueza y calidad de vida.

Un nuevo punto de inflexión surge con la aprobación del Decreto Nro. 4.615, mediante el cual se crea la *Comisión Presidencial* denominada *Polo Científico Tecnológico*, con carácter permanente, dependiente del Mincyt [18]. Esto junto a la creación de consejos científicos y tecnológicos regionales, tales como el consejo científico y tecnológico militar y el consejo científico del estado Miranda, donde se ubican cerca del 70 % de las instituciones de CyT, así como importantes Universidades y centros de formación. Estos atributos convierten a la región en un espacio con ventajas competitivas capaz de ofrecer soluciones tangibles al país [16].

El Polo Científico Tecnológico es concebido como una instancia articuladora de las instituciones públicas y privadas, las personas naturales creadoras de ciencia y tecnología. El organismo estará encargado de diseñar e implementar los mecanismos necesarios para unificar las actividades y fuerzas productivas del sector de I+D+i, permitiendo integrar las capacidades requeridas para alcanzar un mayor nivel de desarrollo de la nación, especialmente en las áreas de salud, alimentación, industrias y servicios públicos.

Finalmente, es bueno resaltar que el desarrollo de la tecnología en la sociedad no descarta la utilización de saberes ancestrales y la inclusión de hombres con gran capacidad inventiva que no tienen un grado universitario por ejemplo, *Thomas Alba Edison*.

La inventiva de muchos hombres y mujeres no dedicados a la investigación científica-tecnológica es bien conocida en Venezuela, como es el caso de *Luis Zambrano*. Hay un potencial muy alto en los saberes

ancestrales en plantas y la creación de instrumentos de utilidad práctica de inventiva popular que pueden ser la semilla de empresas rentables y competitivas.

9. Conclusiones

Para lograr la independencia tecnológica es necesario contar con industrias derivadas de investigaciones científicas propias que conlleven a desarrollos tecnológicos endógenos que puedan generar beneficios económicos, los cuales a su vez se inviertan en nuevas empresas. Esto produciría una mayor cantidad y calidad de empleos, una verdadera de sustitución de importaciones, mejor calidad de vida, ahorro de divisas y mayor soberanía. Por lo tanto, es prioritario implementar una forma eficiente de usar el conocimiento y los descubrimientos científicos y tecnológicos para que estos logren impactar el desarrollo de una industrial nacional actualizada tecnológicamente, moderna y competitiva, para así apalancar el crecimiento económico y social en la población venezolana.

Referencias

- [1] A. Schuschny. Altruismo v.s. egoísmo. Word-Press, 2008.
- [2] J.M. Martínez. I+D+i en una empresa de América Latina, El laboratorio de telecomunicaciones. Posibilidades y límites del emprendimiento. *Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad*. CTS, Portafolio, 2020.
- [3] R. Suarez, O. Chang, and V. Adam. Dynamically Programmable Logic Circuits. Current Assignee: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC. Patent US4292548A, 09, 1981.
- [4] P.E. Schmidt and M.B. Das. Built-in notched channel MOS-FET triodes for high frequency application. Current Assignee: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC. Patent US4191963A, 09, 1981.
- [5] IVIC. Aparato clínico para cambiar sangre. Current Assignee: Instituto Venezolano

- de Investigaciones Científicas IVIC. Patent ES301038A1, 09, 1964.
- [6] J.M. Schutt. Implement for the Harvesting of Seed-Producing Plants by Mechanical Harvester. Current Assignee: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC. Patent US4365461A, 12, 1982.
- [7] V. Chang. Rotary Vane Type I.C. Engine with Built-in Scavenging Air Blower. Current Assignee: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC. Patent US4572121A, 12, 1982.
- [8] IVIC. Programa de Cooperación Tecnológica para la investigación y desarrollo en áreas de interés. Convenio marco IVIC-PDVSA-INTEVEP, Nro. 05-300, 2005.
- [9] IVIC. Programa de Cooperación Tecnológica para la investigación y desarrollo en áreas de interés. Convenio marco IVIC-PDVSA-INTEVEP, Nro. 09-060, 2009.
- [10] IVIC. Investigación y desarrollo para alcanzar la soberanía en petróleo y gas. Mesas de Trabajo, julio 2009.
- [11] Mincyt. Convenio marco de cooperación tecnológica, entre el ministerio del poder popular para la ciencia y la tecnología e intevp, s.a., filial de petróleo de venezuela, s.a. Convenio Marco, Nro. 11-177, enero 2012.
- [12] Mincyt. Documento de Autorización de Adhesión al Convenio de Cooperación Tecnológica N°. 11-177, entre el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, PDVSA y sus Filiales y Empresas Mixtas, junio 2012.
- [13] P. Dasgupta and P. David. Towards a New Economics of Science. *Research Policy*, 23(5):487–521, 1994.
- [14] J. Heijs y L. Jiménez. Documentos de trabajo del Instituto de Análisis Industrial y Financiero (IAIF), Nro. 76, Universidad de Complutense, Madrid, 2010.
- [15] N.E. Cardona, K.V. González, D.J. Garzaro, C.L. Loureiro, M.C Duarte, D. M. García, M. C. Pacheco y F. H. Pujol. Desempeño de estuches comerciales para el diagnóstico serológico de las hepatitis virales B y C en poblaciones yanomami y piaroa del estado Amazonas. *Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología*, 30(1):72–77, 2010.
- [16] A. Briceño. Valorización de la ciencia y la tecnología venezolana en tiempos de pandemia. Percepción, aprendizaje, y oportunidades. Papel de Trabajo, Centro de Química, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela, 2021.
- [17] Manganiello, L. y Nazar, J.L. I Encuentro Facultad Ingeniería – Sector Empresarial. Documentos de la Dirección de Investigación y Producción Intelectual, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, 2010.
- [18] Decreto Nro. 4.615. Creación de la Comisión Presidencial denominada Polo Científico, Tecnológico. Presidencia de la República. Gaceta Oficial Nro. 42.264, Caracas, 2021.

Author affiliations

L. Manganiello¹, C. Vega², A. Briceño³, F. Ruetter⁴, Y. Cabrera⁵

¹Centro de Investigaciones Químicas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela

²Instituto de Matemáticas y Cálculo Aplicado, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela

³Laboratorio de Síntesis y Caracterización de Nuevos Materiales, Centro de Química, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela

⁴Laboratorio de Química Computacional, Centro de Química, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela

⁵Gerencia General, Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela